

Estudios Románicos, Volumen 33, 2024, pp. 453-468

ISSN: 0210-4911

eISSN: 1989-614X

DOI: <https://doi.org/10.6018/ER.577031>

VIDA Y OBRA DE DOS ESCRITORAS DESCONOCIDAS: OLIMPIA Y AMANTINA COBOS LOSÚA

(Life and Work of Two Unknown Writers: Olimpia and Amantina Cobos Losúa)^{1*}

Eva Moreno-Lago**

Ana Macannuco Rodríguez***

Universidad de Sevilla

Abstract: Olimpia Cobos Losúa and Amantina Cobos Losúa are two sisters who began writing in the early 20th century. Until now, important details about their biographies, literary output, and literary trajectory were unknown. This article aims to clarify many of the uncertainties surrounding both their lives and works. To achieve this, extensive work in various Spanish archives and research in newspaper libraries has been necessary. The cataloging and organization of the consulted material have allowed for the reconstruction of their personal and professional lives and have opened new lines of research. In addition, the participation of intellectual women in the generational act of '27 is appreciated.

Keywords: Women writers of the Silver Age, Archives, Generation of '27, Journalists, Ateneo.

Resumen: Olimpia Cobos Losúa y Amantina Cobos Losúa son dos hermanas que empezaron a escribir a principios del siglo XX. Hasta la fecha se desconocían datos importantes de sus biografías y su producción y trayectoria literaria. En el presente artículo se esclarecerán muchas de las incógnitas tanto de sus vidas como de sus obras. Para ello ha sido necesario el trabajo en diferentes archivos españoles y el rastreo en hemerotecas. La catalogación y ordenación del material consultado ha permitido reconstruir sus vidas personales y profesionales, así como abrir nuevas líneas de

* Se enmarca en el Proyectos I+D+i FEDER Andalucía 2014-2020, titulado "Andaluzas ocultas. Medio siglo de mujeres intelectuales (1900-1950)" y en el proyecto TRANS.ARCH Archives in Transition: Collective Memories and Subaltern Uses, del programa H2020, ID: 872299 de la Unión Europea.

** **Dirección para correspondencia:** Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana. Facultad de Filología. Calle Palos de la Frontera S/N, 41004 Sevilla (emoreno3@us.es)

*****Dirección para correspondencia:** Departamento de Filologías Integradas. Facultad de Filología. Calle Palos de la Frontera S/N, 41004 Sevilla (amacannuco@us.es)

investigación. Además, se aprecia la participación real de las mujeres intelectuales en el acto generacional del 27.

Palabras clave: Escritoras de la Edad de Plata, Archivo, Generación del 27, Periodistas, Ateneo.

1. Introducción

El 16 y 17 de diciembre de 1927 se celebró en Sevilla el famoso homenaje a Góngora que dio nombre a una de las generaciones más estudiadas de la literatura española: la Generación del 27. La historia ha recalcado continuamente la ausencia de mujeres en ese acto. Dámaso Alonso, invitado y protagonista de este evento, lo pone de manifiesto en su autobiografía:

Cuarenta y cinco personas. Solo cuatro damas, la noche de mi conferencia. Habían entrado por equivocación, sin duda, y se escurrieron como cuatro anguilas en un momento en que yo me bebía un vaso de agua. (Alonso 1969: 155).

Sus palabras dejan claro sus ideas con respecto a las mujeres, concebidas como seres frívolos y sin interés por la cultura, fuera de su terreno y de su espacio en una sala de conferencias. Esta imagen contrasta con la percepción que se tenía de los escritores, considerados, también en palabras de Dámaso Alonso, “maestros indiscutidos”. En el ensayo de Bernal Romero titulado *La invención de la Generación del 27* (2011), se dedica un capítulo a la ausencia femenina que titula “Sin mujeres”. Asegura que “en el momento y en los actos en los que se sitúa el nacimiento del grupo, no hubo mujeres; o si las hubo fueron muy pocas o con escasa relevancia para los actos [...] Quizá por eso en Madrid y en Sevilla fueron una notable ausencia, con solitarias excepciones” (155).

Al rastrear la prensa local sevillana de esos días se descubre un dato revelador: la presencia de una poeta reconocida, según los medios, en el salón de actos de la Sociedad Económica de Amigos del País. A este acto acudieron “casi todos los literatos, artistas y aficionados a las letras de nuestra ciudad”¹, entre los que se encontraba Amantina Cobos². Sin embargo, nada se sabe de ella. No hay estudios que clarifiquen su biografía y su producción literaria. Ni siquiera aparece una pequeña entrada en Wikipedia. No hay rastro de esta escritora, parece que la Historia ha tachado su nombre y su figura de sus páginas. Pero, tal y como recalca Goldchluck sobre el trabajo de archivo, “una tachadura abre el tiempo de otra historia, y se lanza a un porvenir en el que puede reaparecer” (2022: 7).

Descubrir la presencia de esta intelectual hace tambalear el discurso hegemónico y permite mirar lo que había quedado en la sombra. Para que reaparezca Amantina Cobos y,

1 “Inauguración del curso de la sección de Literatura”. *El correo de Andalucía*, Sevilla, 17 de diciembre 1927, p. 1.

2 En el periódico *El correo de Andalucía* (Sevilla) publicado el 18 de diciembre de 1927 se ofrece una relación de algunas personas asistentes: “Entre la selecta concurrencia de intelectuales, artistas y literatos que llenaban el salón, recordamos a doña Amantina Cobos, José Villalobos, Luis Cernuda, Alejandro Collantes de Terán, Gustavo Bacarissas, Joaquín Romero y Murube, Fernando Labrador, Eduardo Lloset, Muñoz San Román Molleja, Laffón, Sánchez Mejías, Juan Miguel Sánchez, Juan Lafita, Fernando Villalón, José Bello, Majó, Núñez C. de Herrera, Mauricio Bacarise, Tamayo de la Peña y otros”, p. 3.

junto a ella, su hermana Olimpia, es necesario abrir los archivos y comenzar la tarea de la búsqueda de datos. Entender a qué archivos acudir para poder encontrar información sobre estas dos hermanas no ha sido una labor fácil por la ausencia de estudios y datos precisos. Sin embargo, poco a poco se han recopilado documentos de diferentes índoles que han permitido construir un relato. Casi todas las referencias encontradas sobre sus vidas estaban dispersas en distintos periódicos y revistas que han permitido obtener detalles rigurosos para seguir buscando en otros archivos. Por ese motivo, los artículos que no están firmados y que solo ofrecen datos concretos aparecen en las notas a pie de página. Todos aquellos que están firmados y que corresponden a entrevistas, comentarios críticos sobre actualidad o creaciones literarias se encuentran en el apartado de referencias bibliográficas. Cada fragmento descubierto se ha puesto en relación con el resto y, a su vez, con el contexto histórico y social. Todas estas noticias se han ordenado y contrastado para comunicar los resultados parciales y mostrar una cartografía lo más completa posible de la vida y la obra de estas dos escritoras. Tal y como afirma Goldchluk, “cada paso dado es un terreno ganado al olvido” (2022: 29).

2. Vidas inéditas, escritoras ignoradas

Amantina Cobos de Villalobos es el nombre que figura en las publicaciones de la escritora presente en el acto generacional del 27. Sus obras fueron impresas en Sevilla y su nombre aparece en la firma de varios periódicos sevillanos. Incluso en muchas reseñas la tildan de sevillana, “la inspirada poetisa sevillana doña Amantina Cobos”³. Por ese motivo, la primera hipótesis condujo a pensar que Amantina era oriunda de esta ciudad. Al buscarla en las hojas del padrón se descubrió que, tanto ella como su hermana, nacieron en Astorga (León). Su nombre real no coincide con el que utiliza para firmar y eso complicó su búsqueda en el Registro Civil. Patrocinio Amancia Cobos Losúa nació el 6 de junio de 1875, según la partida de nacimiento del Registro Civil de Astorga, y en 1878 según la hoja del padrón de Sevilla. Su hermana Olimpia era algunos años mayor, según la hoja del padrón tenía tres años más, es decir, sería de 1875 según este documento, pero coincide con el año de nacimiento de la propia Amantina según el Registro Civil. La partida de nacimiento de Olimpia no aparece en el Registro Civil de Astorga. Todos los documentos hallados indican que también nació en la citada localidad de León. Incluso se ha encontrado un certificado literal de nacimiento adjunto al expediente de la Escuela Normal de Maestras. Comparando los dos que se conservan de Amantina son exactamente igual, pero cambia el año de nacimiento (6 de junio de 1882) que, probablemente, modificaron para entrar en la Escuela Normal de Maestras, como se aclarará más adelante. Con todos estos datos, lo más probable es que Olimpia naciera el 22 de julio de 1872, 1873 o 1874⁴.

Su padre, Pedro Cobos, se dedicaba al comercio y su madre, Gregoria Losúa, a sus labores, como casi todas las mujeres. Sin embargo, llama la atención que, en un país en el

3 “Ateneo”. *El noticiero sevillano*, Sevilla, 23 de diciembre de 1916, p. 3.

4 Las Partida de Bautismo de ambas hermanas pertenecen a la Parroquia de Santa Marta, pero no se pueden consultar porque están en proceso de traslado al Archivo Diocesano de Astorga.

que casi el 80% de las mujeres eran analfabetas, Gregoria no lo fuera⁵. Muy probablemente recibió educación privada en su casa porque su padre, Anastasio, era el farmacéutico de Lerma (Burgos). En esta localidad, en la que también nació el abuelo paterno, parece que vivieron algunos años. Desde Lerma, en 1882 firmaron en *El Siglo Futuro* (diario católico) una protesta contra la persecución del Papa León XIII⁶. Hay otros dos datos importantes que se pueden extraer de esta publicación. Por una parte, es la primera vez que aparece el nombre de Amantina, lo que invita a pensar que era un sobrenombre familiar y no un pseudónimo que ella adquirió cuando empezó a escribir. Por otro lado, se descubre que tiene un hermano, Emilio, y por el orden en el que aparecen este sería el primogénito, Olimpia sería la hermana mediana y Amantina la menor. Se puede deducir también la formación religiosa que recibieron en su infancia, rasgo que posteriormente se apreciará en sus producciones literarias.

No se sabe cuándo llegó la familia a Sevilla, pero en 1896 existe una hoja del padrón con residencia en la calle Santa Ana donde vivían Gregoria, que ya estaba viuda, Olimpia y Amantina (solteras). En varias reseñas de prensa se menciona la profesión como maestras de las dos hermanas. Tras visitar el Fondo Antiguo de la Universidad de Sevilla, donde se conservan los expedientes de las alumnas desde el siglo XIX, se descubre que ni ella ni su hermana estudiaron en Sevilla. *El Noticiero Extremeño* tenía una sección de noticias sobre la Escuela Normal de Maestras que permitió descubrir que habían estudiado en Badajoz que, en aquel momento, pertenecía al distrito universitario de Sevilla. Sus expedientes demuestran que estudiaron juntas y entraron a la vez, es decir, en mayo de 1904⁷. Se hace necesario recordar que casi todas las mujeres que tenían inquietudes artísticas y culturales estudiaron esta titulación por ser los únicos estudios superiores permitidos para las mujeres hasta 1910. Además, incluso después de la ley de Romanones, que permitió el acceso a la universidad sin permisos extraordinarios a la otra mitad de la población española, era uno de los estudios más solicitados. Ser maestras era una de las pocas profesiones en la que no se cuestionaba la capacidad femenina, estaba aceptado por la sociedad y, además, implicaba una actividad intelectual. Los hombres que estudiaban para maestros eran pocos porque el sueldo era bajo y ellos tenían la posibilidad de estudiar otras profesiones mejor remuneradas (Pérez González 1982: 22).

En los expedientes de las hermanas aparece una copia literal de la partida de nacimiento. Sin embargo, las fechas no coinciden. Según estos documentos, Olimpia nació el 22 de julio de 1881 y Amantina el 6 de junio de 1882. Por lo tanto, en las cartas de la directora de la Escuela Normal de Maestras, se ratifica que ingresaron a sus estudios con 23 y 22 años respectivamente. Si estas fechas fueran ciertas no hubiera aparecido el nombre de Amantina en *El Siglo Futuro*. Se sospecha que se quitaron años porque era difícil ver a mujeres de 30 años estudiando. Muchas alumnas ingresaban con 14 años a estos estudios, como es el caso de Carmen Cuesta que fue posteriormente compañera de Olimpia, y ellas duplicaban esta

5 Según el estudio de Narciso de Gabriel (1997) en 1860 el 86,03% de las españolas eran analfabetas y en 1877 el 80,96%.

6 *El Siglo Futuro*, Madrid, 5 de enero de 1882, p. 1. En protesta contra el escándalo en Roma el 13 de julio de 1881.

7 Conservados en el Archivo de la Universidad de Extremadura, sección 29, caja 9898.

cifra. Además, para ser aceptadas en la Escuela Normal de Badajoz adjuntaron una carta del alcalde de Mérida que confirmaba la buena conducta de las hermanas⁸.

Estos dos datos hacen pensar que no todas las mujeres eran admitidas en estos estudios y que la directora de la Escuela tenía que asegurarse de que sus estudiantes cumplieran una serie de criterios no escritos de forma oficial. Las maestras tenían que mostrar un apego y formación a la religión cristiana y conductas dignas y respetables de una mujer soltera y decente. Del mismo modo, se consideraban cualidades necesarias para las maestras el amor por la verdad y la vocación por la enseñanza, así como una disposición pedagógica y talento educador; todo ello coronado por un firme carácter patriota (Pérez González 1982: 28). Durante los dos años de su formación vivieron en Mérida, pese a que la escuela estaba en Badajoz. No obstante, se deduce que, anteriormente, también habían sido vecinas de esta ciudad. Esta hipótesis la confirma, por una parte, la carta del alcalde de Mérida, que asegura que llevaban varios años en la ciudad, y, asimismo, una noticia del 23 de mayo de 1904 en *El Noticiero Extremeño* que anuncia: “Han regresado a Mérida las distinguidas Olimpia y Amantina Cobos”⁹. El retorno se justifica con la aceptación en la Escuela Normal de Maestras de Badajoz. El 9 de mayo ambas hermanas solicitan a la directora realizar el examen de ingreso para, posteriormente, presentarse a varias asignaturas que habían estudiado libremente¹⁰. Aprobadas las siete materias solicitaron ser admitidas en el primer curso para el mes de septiembre. Durante los cursos 1904/1905 y 1905/1906 no asistieron a las clases, sino que, en cada convocatoria, pidieron a la directora presentarse a los exámenes alegando que habían estudiado privadamente. El 23 de junio de 1906 Amantina solicitó el título de Maestra de 1º Enseñanza Superior, mientras que Olimpia, el 27 de abril del mismo año pidió el de 1º Enseñanza Elemental, obteniendo la titulación Superior el 23 de febrero de 1907, mientras trabajaba de auxiliar interina en la escuela pública elemental de niñas de Mérida¹¹. En abril de 1910, se otorgan algunas interinidades en la provincia de Sevilla y una de ellas es para Olimpia, en la Escuela Superior de Montellano¹². En varias noticias se destaca que estudió la carrera universitaria Filosofía y Letras, sin embargo, es una confusión con su segunda carrera. Realizó un examen de ingreso para la Escuela de Estudios Superiores de Magisterio en octubre de 1911 en la sección de Letras que se encontraba en Madrid. Esta formación sí la tuvo que realizar presencial, por lo que se mudó a la capital hasta que terminó sus estudios en 1914.

Amantina se asentó en Villanueva del Ariscal hasta octubre de 1909 que se mudó a la capital andaluza tras ganar las oposiciones de auxiliar de Escuela de niñas a la que se presentó en marzo de 1909¹³. En este mismo año fallece su madre, según lamenta en su poema *A*

8 Carta conservada en los expedientes de Olimpia y Amantina Cobos Losúa.

9 “Noticias”. *El Noticiero Extremeño*, Badajoz, 23 de mayo de 1904, p. 2.

10 Las asignaturas de Geografía e Historia Universal; Religión e Historia Sagrada; Aritmética y Geometría; Gramática; Pedagogía; Labores y Corte y Dibujo las realizaron entre el 1 y el 13 de junio de 1904. Las aprobaron todas con sobresalientes y notables.

11 “Noticias”. *El Noticiero Extremeño*, Badajoz, 24 de mayo de 1906, p. 2.

12 “DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Junta Provincial de Instrucción Pública DE SEVILLA”. *La Revista*, Sevilla, 16 de junio de 1910, p. 1; “Olimpia Cobos Lozúa”. *El magisterio español*, 5 de julio de 1910, p. 6.

13 “Noticias locales”. *El noticiero sevillano*, Sevilla, 13 de marzo de 1909, p. 2. Las oposiciones las gana en mayo, según la noticia de *El magisterio español: Revista general de la enseñanza*, Madrid, 30 de mayo de 1908, pp. 2-3: “Sevilla.— La adjudicación de plazas en las oposiciones á Escuelas de niñas de este distrito, se ha verificado en la forma siguiente: Doña Patrocinio Cobos Lozúa, á la Escuela elemental de Villanueva del Ariscal”.

la *Virgen de los Reyes*, que vivió siempre con sus hijas en sus diferentes mudanzas¹⁴. El 22 de julio de 1915, Olimpia es nombrada profesora numeraria de Gramática y Literatura castellanas con ejercicio de lectura en la Escuela Normal de Maestras de Córdoba¹⁵, trabajando hasta su pronto fallecimiento el 20 de diciembre de 1919. Durante sus años en Córdoba se hospedó en la residencia del Colegio de Santa Victoria, en cuya iglesia se celebró su funeral¹⁶.

El segundo apellido que aparece en algunas de las publicaciones de Amantina, “de Villalobos”, corresponde a su unión matrimonial con el pintor sevillano Manuel Villalobos Díaz¹⁷. Es probable que se conocieran en la Asociación de San Casiano puesto que, desde noviembre de 1909, Manuel formó parte de la junta directiva¹⁸ y en el mismo mes Amantina se asoció a dicha institución¹⁹. También en 1909 ganó el IX Certamen convocado y organizado por la Asociación, del que se conserva publicación (Cobos 1909), repitiendo galardón al año siguiente sin que se sepa el título ni se haya localizado la obra²⁰. Se casaron en la Parroquia de San Martín de Sevilla el 26 de diciembre de 1910²¹.

Amantina Cobos formó parte también de la Asociación española para el progreso de las ciencias²², la Asociación de Maestros Nacionales de Sevilla²³, la Asociación de Maestros de Primera Enseñanza y fue considerada una de las pedagogas implicadas en la renovación y el perfeccionamiento de la enseñanza (Pérez González 1982: 46-47). Tanto es así, que dio varios mítines en pro de la cultura pidiendo la reforma de la enseñanza, como el discurso pronunciado por el Magisterio Femenino en noviembre de 1919²⁴. Este posicionamiento, a favor de la integración de la mujer en el ámbito de la cultura literaria, ya había sido expresado por la autora en el discurso inaugural de una serie de conferencias pedagógicas en Sevilla en 1916²⁵, y reincidió en él a lo largo de los años en sus disertaciones de perfeccionamiento del maestro sevillano. Sirva de ejemplo la conferencia “La literatura en la escuela”:

Salvo honrosas y contadas excepciones, la mujer lee poco; todavía existe en muchos hogares la necia preocupación de que la lectura malea y pervierte la psicología femenina; hablando a un auditorio culto, no necesito probar cuanto absurda es esta creencia, que sin

14 Según Carmen Ramírez Gómez, en 1909 residían en la plaza de Alfonso XIII, número 3 y en 1910 en la calle Santa Clara, 9 (2000: 107).

15 “6 julio – RROO”. *El magisterio español: Revista general de la enseñanza*, Madrid, 22 de julio de 1915, p. 4.

16 Esquela publicada en *Diario de Córdoba* (Córdoba) el día 21 de diciembre de 1919.

17 Según el *Diccionario de Escritores, Maestros y Oradores naturales de Sevilla y su actual provincia* de Mario Méndez Bejarano, Manuel Villalobos nació el 31 de diciembre de 1864 y estudió en la Academia de Bellas Artes de Sevilla. Además de ser pintor, escribió algunas composiciones poéticas (1925: 114).

18 “INSTRUCCIÓN PÚBLICA. La Asociación de San Casiano”. *La Revista*, Sevilla, 15 de noviembre de 1909, p. 1.

19 “Real Asociación de San Casiano”. *El noticiero sevillano*, Sevilla, 28 de noviembre de 1909, p. 2.

20 “Real Asociación de San Casiano. La fiesta de los maestros”. *El noticiero sevillano*, Sevilla, 22 de noviembre de 1910, p. 1.

21 Archivo de la Parroquia de San Lorenzo: libro 24/Folio 140 vt.

22 “Asociación española para el progreso de las ciencias”. *El noticiero sevillano*, Sevilla, 17 de diciembre de 1913, p. 3.

23 “Asociación de Maestros Nacionales de Sevilla”. *El noticiero sevillano*, Sevilla, 7 diciembre 1927, p. 6.

24 “Noticias”. *La Correspondencia de España*, Madrid, 10 de noviembre de 1919, p. 3.

25 “Noticias”. *Diario de la Marina: periódico oficial del apostadero de La Habana*, La Habana, 13 de septiembre de 1916, p. 2.

embargo se trasmite en muchas familias con un físico y hereditario. Creo que el maestro y la maestra, tenemos una gran parte de culpa y por lo tanto de responsabilidad (Cobos 1927: 70).

2.1. Ser escritoras, una profesión encubierta

Como se ha podido comprobar, tanto Amantina como Olimpia se dedicaron a la enseñanza, en Sevilla y en Córdoba, respectivamente. Pero no se limitaron solo a la educación, ambas escribieron. La más prolífica fue Amantina, pero su hermana también publicó en algunos periódicos locales como *Diario de Córdoba* (1918-1919) y *Revista de la Sociedad de Arqueología y Excursión de Córdoba* (1917-1919), de la que era socia. Sus primeros artículos estaban relacionados con su preocupación pedagógica, una línea que siguieron otras maestras contemporáneas (Carballar Durán 2015: 121). Sus escritos solo vieron la luz póstumamente, en una edición cuidada por su hermana. Bajo el título *Reino de ensueño* (1920), recopiló tanto escritos periodísticos como obras breves en prosa.

Estas obras son cuentos que se publicaron en el *Diario de Córdoba* y que buscan, más que el deleite literario, una finalidad didáctica y moral. Destacan también diversos artículos ensayísticos de la autora sobre cuestiones que le resultaban fundamentales: la situación de la mujer española, la mendicidad infantil, los derechos y deberes de la ciudadanía y la importancia de las bibliotecas para la sociedad. Tras la publicación de *Reino de ensueño*, Amantina reunió todas las reseñas, las ordenó e hizo *Del libro de Olimpia Cobos* (1922).

La primera publicación literaria de Amantina aparece en *El Noticiero Extremeño*. En diciembre de 1904 publica un poema titulado *La Romería*, siendo colaboradora con otras piezas poéticas durante algunos años, coincidiendo con su periodo de formación en Badajoz. Al mismo tiempo también colabora en *Plumas Nuevas* (1906-1907), una revista literaria, científica y de deportes publicada en Mérida (Pulido, Nogales 1989: 322). Con esta tierra siempre tendrá contacto, publicando en *Correo de la Mañana* (1924), *Mérida* (1929-1936), *Gévora* (1953-1957) y *Alcántara* (1953). En Sevilla publica en *La Revista* (1908-1910), *El Correo de Andalucía* (1915), *Andalucía* (1917), *Andalucía futura* (1921), *Oromana* (1926-1927), *Boletín del Real Centro de Estudios Históricos de Andalucía* (1927), *El Noticiero sevillano* (1930-1931), *La Pasión* (1917, 1938), en la revista artística y literaria *Sevilla Gráfica* (1924), en *Andalucía Ilustrada* (1924), así como en el periódico *El Liberal*.

También colaboró con periódicos de otras provincias andaluzas. En Córdoba escribirá en *Córdoba* (1917), *Andalucía* (1918), *La Opinión* (1927, 1929, 1936) además de ejercer como colaboradora en *Diario de Córdoba* (1916-1932). Para Granada escribirá en *La publicidad* (1914, 1922) y *La Independencia: diario de noticias* (1914) y para Cádiz en *Literatura hispano-americana* (1923), *Revista del Ateneo* (1926), *Boletín Real Academia Hispano Americana de Ciencias y artes* (1928) y *Diario de Cádiz* (1924). Esta larga lista de publicaciones en periódicos andaluces y extremeños corrobora la actividad tan prolífica que tuvo y la amplia red literaria que formó gracias a estas colaboraciones de diferentes ciudades.

La primera publicación de la escritora corresponde al accésit del IX Certamen de la Asociación San Casiano, titulada *A la Virgen de los Reyes* (1909), que constituye su única obra firmada con sus apellidos de soltera. En 1917 verá la luz su obra más conocida *Mujeres célebres sevillanas*. Esta antología femenina, prologada por Luis Montoto, no realiza

solo una labor de búsqueda y recopilación de datos; Amantina, a cada biografía de estas 29 mujeres, la acompañó con un soneto de creación propia inspirado en la vida de cada una de ellas. Las figuras rescatadas por la autora constituyen un grupo heterogéneo, son literatas, artistas, nobles, mártires y religiosas; todas ellas sevillanas cuyo nombre quedó grabado en la Historia. La escritora hace un recorrido cronológico a través de su antología, comenzando con intelectuales coetáneas (Blanca de los Ríos, María Tixe²⁶, Mercedes de Velilla, Concepción Estevarena) y finalizando en el siglo II, con Marcia, hermana del emperador Trajano. Su trabajo fue bastante reseñado en prensa y laureado, tanto es así que en 1919 se declara *Mujeres célebres sevillanas* de utilidad para la Primera Enseñanza²⁷. Poco después se publicaron sus dos poesías premiadas en el certamen concepcionista de 1917 bajo el título *Tradiciones sevillanas* (1918). En 1919, se producirá un parón creativo con el fallecimiento de su hermana. En 1924 sacará las novelas cortas *Por Aquella Senda...* y *La Condesita Laurel*, ambas en la colección “La Novela del Día”. Ese año también publica su antología poética más extensa, *Romances caballerescos* (1924). Sin embargo, aún quedan por localizar algunos títulos que se mencionaron en la prensa como *La Célebre Casanova*, *Historia de San Juan de Aznalfarache* (1927)²⁸, *Sevilla en el Siglo XVI* y *Bellezas de Andalucía*. También ganó el certamen literario de Cádiz de 1925 con una obra titulada *La hija de Villaseñor*.

Entre 1922 y 1923, Amantina realiza diversos viajes por Italia, Portugal y otras ciudades andaluzas como Córdoba, Granada y Cádiz. El matrimonio pasaba muchos veranos en Cádiz, como se confirma en algunas noticias locales: “Llegaron de Sevilla para pasar la temporada de baños, la notable publicista doña Amantina Cobos y su esposo D. Manuel Villalobos”²⁹. Tanto es así que fue nombrada Académica de Honor en la ciudad, en 1923³⁰. Fruto de todos estos viajes escribirá algunos poemas que aparecerán tanto en periódicos como en su obra *Romances Caballerescos* (1924).

Durante la Guerra Civil se adhiere al bando franquista, según manifiesta en su artículo publicado en la revista *Haz todo por la patria* (Cobos 1938). Durante la postguerra sus producciones literarias serán exclusivamente religiosas. Hasta el momento solo se encuentran colaboraciones en revistas religiosas locales y una participación en una antología poética titulada *Canto a la Inmaculada*, fruto de un acto homenaje poético en honor a Ramón Soto, celebrado en el Real Círculo de labradores el 5 de diciembre de 1953. En cuanto a su participación en las revistas, la mayoría de los casos son composiciones poéticas que aparecieron en: *La Pasión* (1938), *Luces de Primavera* (1944-1947), *Alma de Sevilla* (1945-1948), *Esplendor* (1946), *Macarena* (1950-1960) y *Albores de Primavera* (1956-1961), así como en las revistas extremeñas *Alcántara* (1953) y *Gévora* (1953-1957). Su muerte se

26 Probablemente María Tixe de Isern conociese a Olimpia Cobos, pues en *Reino de ensueño* dedica un tríptico a la memoria de la fallecida (1920: XXIII-XXIV).

27 “Sección de noticias”. *El magisterio español: Revista general de la enseñanza*, Madrid, 13 de marzo de 1919, p. 7.

28 Fruto de una conferencia en el Ateneo, por ello se conoce la fecha.

29 “Noticia, en notas gaditanas”. *El Guadalete: periódico político y literario*, Jerez de la Frontera, 1 de agosto de 1928, s.p.

30 “Nombramientos de académicos”. Boletín de la Real Academia Hispano-Americana de Ciencias y Artes, Cádiz, 1923, p. 6.

puede datar por el apartado “In memoriam”, homenaje a la poeta que se realiza en la revista *Cruz de Guía*, publicada en el mes de enero de 1961.

Además de sus publicaciones, es necesario destacar el papel tan importante que tuvo en las tertulias y en los ambientes literarios de Sevilla. En las diferentes noticias, se aprecia su participación en diversos homenajes y actos culturales. Asimismo, reseña las obras de poetas noveles e, incluso, a ella le reseñan sus publicaciones personalidades ilustres como Luis Montoto o los hermanos Quintero. En las temporadas que frecuenta Cádiz también acude a diferentes veladas literarias en las que recita sus poesías. Asistió a las tertulias de Ángeles Calderón, hermana de la poeta Emma Calderón que en ese momento estaba en Gibraltar, y también a las del poeta Adolfo Quijano. En *El Noticiero Gaditano* se recogen algunos de estos momentos en diferentes veranos de la década de los 20 (Bujones 1922). Cabe destacar la fiesta íntima en el domicilio de Adolfo Quijano, en el que recitó sus poemas como colofón de la noche (Garracut 1923). Ese mismo verano, Hernández Guerrero dice que, antes de marcharse a Sevilla, Amantina reunió a sus amigos “en su hogar para regalarles con unas inolvidables horas de exquisita espiritualidad leyéndoles varios capítulos y poesías de sus próximos e interesantes libros *Sevilla en el siglo XVI* y *Romances Caballerescos*” (1979: 88). También participó del homenaje a las mujeres poetas celebrado en la Artística Gaditana el 11 de agosto de 1924 en el que se leyeron poemas de Amantina Cobos, Emma Calderón, Patrocinio de Biedma y Marcela Blanco, entre otras (Un amigo de E. de P. 1924).

En la época de la posguerra, algunos testimonios mencionan las tertulias organizadas por Amantina Cobos. El historiador José María de Mena afirmó que “llegó a Sevilla en 1948 y le invitaron a participar en la tertulia literaria de la escritora, Amantina Cobos, quien le animó a escribir sobre Sevilla” (2012). El poeta Fernando de los Ríos, sobrino de la escritora Blanca de los Ríos, también asistió a sus tertulias, aunque el vínculo que mantuvieron ambos escritores empezó a principios de siglo:

Una de aquellas tertulias fue la de Amantina Cobos de Villalobos -doña Amantina-, anciana poetisa, casada con el artista Manuel Villalobos, cuyo verdadero nombre era Purificación³¹, que trocó por el más lírico y romántico de Amantina. La tertulia de la anciana poetisa se celebraba en su domicilio particular, en el que agasajaba a los asistentes con cuidado esmero y material cariño (Polaino-Orts 1997: 65).

Fernando de los Ríos y de Guzmán fue también amigo íntimo de Olimpia y escribió varias reseñas de *Reino de ensueño*. El estilo poético y literario de ambos era similar y coincidía con la corriente literaria sevillana donde primaba el costumbrismo español tanto en la poética como en la prosa. La asistencia a estas tertulias y el contacto con otros poetas andaluces permitió que compartieran gustos estéticos similares, en los que primaba el soneto, el romance y, también, el verso libre. Esta característica coincide con la fusión entre vanguardia y tradición que promovieron los poetas de la Generación del 27. Sin embargo, los estilos vanguardistas no tuvieron tanta cabida en la ciudad y, en cambio, sí se promovieron los relatos históricos locales. De esta forma, Amantina aunaba su labor docente y de

31 Es un error de Miguel Polaino-Orts que lo confunde con Patrocinio.

estudiosa porque necesitaba leer, estudiar e investigar acontecimientos históricos y, de otro, su quehacer de escritora, para devolver al pueblo algunos sucesos que se habían olvidado.

3. El ateneo femenino

Uno de los motivos por los que las mujeres no solían frecuentar eventos literarios y culturales, incluido el famoso homenaje a Góngora, era el impedimento de ser socias de algunas instituciones como el Ateneo. Los Ateneos se configuran en la Restauración como el centro de tertulias y divulgación cultural para la vida intelectual (Mainer 1975: 103-104). Si la Restauración, por un lado, trajo este espíritu progresista y la promoción de la cultura provincial y regional, por otro, impuso una serie de medidas en la sociedad española acordes al importante peso de la Iglesia para/con las mujeres. Se llevó a cabo “una campaña puritana y obsesiva, dirigida por las aristócratas católicas, para proteger a la mujer del mayor peligro: la pérdida de la virginidad” (Mangini 2001: 34). La mujer se concebía para albergar el espacio privado, lo que permitía controlar mejor su pureza y, además, desarrollaba mejor sus funciones de madres y esposas en el ámbito doméstico. Los miembros de las diferentes instituciones culturales así lo plasmaban tanto en sus discusiones como en su forma de organizar los ambientes literarios:

Es verdaderamente triste ver de qué manera los hombres, incluso los ilustrados, que debieran tener alguna más benevolencia con la masa ignorante [...] la manera cómo desprecian a la compañera cariñosa.

En Academia, Ateneos, tertulias, los hombres hablan de la mujer como ser único, capaz de arreglar los asuntos domésticos; pero una vez en este el hombre no sabe apreciar en todo su valor los trabajos de la compañera [...] Es ella para una gran mayoría de hombres, una criada con honores de querida (García Guinter 1908).

En estas palabras, publicadas en un periódico sevillano, se percibe el papel que ocupaba la mujer en la sociedad y cómo la trataban los hombres ilustres. Ellas no eran bien recibidas en los círculos intelectuales y crecían sabiendo que no eran espacios destinados para su uso y disfrute. Por este motivo, y también, porque la invitación para el homenaje a Góngora lo realizó Sánchez Mejías a sus amigos, no hubo escritoras ni artistas que participaran en el acto. Pablo-Romero, en su estudio sobre el Ateneo sevillano, afirma que “se prohibía la asistencia a las conferencias a toda persona que no fuera socio del Ateneo, con lo que se excluía por supuesto a las mujeres” (1982: 64). En 1897 Manuel Sales y Ferré, fundador del Ateneo y Sociedad de Excursiones, se queja del impedimento a las sevillanas para poder participar en las actividades del Ateneo y culpa a la institución de no sustraerse de “la superstición andaluza de que la mujer solo debe salir de casa para brillar en exhibiciones de variedad o frívolos entretenimientos” (18).

Pese a las quejas de Sales y Ferré, la situación continuó igual. No pudieron inscribirse como socias. Sin embargo, esto no quiere decir que las intelectuales de la ciudad no acudieran al Ateneo. En 1916 se registra la primera conferencia impartida por una escritora, Blanca de los Ríos, que ofreció una ponencia sobre *El Quijote*. La misma Amantina participó en

varias ocasiones presentando sus libros o impartiendo conferencias. Antes de la publicación de *Mujeres célebres sevillanas* (1917) realizó la lectura de algunos párrafos recibiendo “calurosas felicitaciones, siendo muy aplaudida por el numeroso y escogido público que llenaba el salón”³². Más tarde, escribió varios artículos y charlas sobre diversos temas siendo considerada “la única mujer que actuó en estas charlas de divulgación cultural” (Pablo-Romero 1982: 248). Sin embargo, no todo fueron acertadas colaboraciones y halagos con los miembros del Ateneo. En enero de 1921, Amantina recibió insultos y ataques de varios ateneístas por un artículo publicado en *El Liberal*, titulado “Educar es amar”³³. Varios periodistas e, incluso, ella misma, utilizaron la prensa para defenderse de los agravios³⁴.

Pese a la activa participación de muchas intelectuales en diversas instituciones de la ciudad, no eran miembros oficiales y de pleno derecho, y tenían que ser invitadas por algún socio para acudir a algunos eventos, como el de diciembre de 1927. En el periódico *El Liberal* se puede leer una noticia que menciona la inauguración del curso de la Sección de Literatura del Ateneo, el viernes 16 de diciembre a las 21:00 en la Sociedad Económica Amigos del País, donde aclara que “[l]as personas extrañas á la Sociedad podrán asistir acompañadas de un socio de la misma”³⁵. Para las actividades culturales no estaba prevista la participación femenina, pero sí para la velada posterior, tal y como recalca Dámaso Alonso y señala el periódico *La Unión*³⁶.

Esta restricción de los espacios intelectuales al sector femenino hizo que Amantina Cobos quisiera crear un lugar donde las mujeres se sintieran llamadas a formarse y a participar de los eventos culturales. Muchas ciudades españolas ya tenían un ambiente exclusivo para cubrir las inquietudes intelectuales y Amantina, que había viajado y estaba al día de las noticias nacionales, era consciente de la necesidad de crear una institución que acogiera a las sevillanas. Una de sus precursoras fue la escritora Faustina Sáez de Melgar, que creó el Ateneo de Señoras en 1868, lugar que se presentaba como una asociación de enseñanza universal (Espigado Tocino 2012: 39). En Sevilla, la institución cultural de referencia era el Ateneo, así que decidió fundar el Ateneo sevillano femenino alegando que la mujer estaba cansada de “estar detrás de la reja, mirando con ojos de mora” aquello que hacen los hombres. Alegaba Amantina que “[h]ay que mirarlos cara a cara y batallar abiertamente por el progreso” (Coves 1930: 9).

El Ateneo femenino de Sevilla celebra su primera asamblea el 23 de febrero de 1930. En la entrevista concedida a la revista *Estampa*, Amantina Cobos explicó el cometido de esta nueva institución, empezando por el público al que está destinado: “Claro que [el Ateneo femenino de Sevilla es] exclusivamente femenino. (...) Una conferencia, naturalmente, lo mismo estará a cargo de un hombre que de una mujer. Pero nada más. Esto es para nosotras solas”. También manifestó que estaba abierto a todas las mujeres, desde la obrera hasta la aristócrata, pero que las que más habían apoyado la idea eran las de clase media “la que,

32 “Ateneo”. *El noticiero sevillano*, Sevilla, 23 de diciembre de 1916, p. 3.

33 “ATENEEO. Comunicado de los Reyes Magos”. *El noticiero sevillano*, Sevilla, 2 de enero 1921, p. 4.

34 “La fiesta del Ateneo: un incidente lamentable”. *Andalucía futura*, Sevilla, 15 de enero de 1921, p. 108. Su defensa aparece publicada como primera nota junto a un editorial de la revista.

35 “ATENEEO: Inauguración del curso de la Sección de Literatura”. *El Liberal*, Sevilla, 16 de diciembre de 1927, p. 5.

36 “Velada inaugural de la Sección de Literatura del Ateneo”. *La Unión*, Sevilla, 17 de diciembre de 1927, s.p.

como yo, por ejemplo, trabaja con independencia [...]. La clase media militante, la alistada en los ejércitos femeninos que luchan por la vida en la calle...”. Del mismo modo, pronunció sus deseos de conceder una educación útil y gratuita para estas mujeres. Según sus palabras, el único que manda en ella es su marido “y mi marido me deja en entera libertad”. En su declaración se puede observar el vaivén entre deber y voluntad del cual Mangini habla en su obra *Las modernas de Madrid*. “Yo cumplo con todos mis deberes. Cumplo con Dios, en mi alma y, en mis costumbres, pero mis ideas son mías...”, sentenciará con rotundidad Amantina en dicha entrevista.

Amantina Cobos profesaba un feminismo católico-conservador que cultivaron figuras como Concepción Gimeno de Flaquer (Mena 2011) y muchas de las aristócratas que vivieron en Andalucía. Esta corriente dista de los feminismos que se estaban viviendo en la capital, con intelectuales mucho más modernas y laicas. Sin embargo, tal y como Gómez Blesa aclara, este movimiento también supuso un gran avance en la conquista de los derechos de las mujeres porque realizaron diversas reivindicaciones como: “la educación superior femenina, la defensa del acceso de la mujer a los trabajos acordes con sus virtudes maternas, la posibilidad de detentar cargos en instituciones de la administración pública” (2009: 43).

Aun así, Amantina, como presidenta, rechazó algunos ataques de instituciones religiosas que la asediaron para otorgarle un título religioso como “Instituto Santa Teresa” o “Instituto del Sagrado Corazón” por ser una “obra amplia, social” (Coves 1930: 9). La prensa que recogió esta noticia abrazó la fundación de la institución como un avance feminista. Así *El Liberal* tituló la comunicación “El feminismo sevillano” y alentó a las mujeres a estar preparadas para participar activamente en los cambios políticos y culturales³⁷. Es importante también destacar que las fotos que se conservan de la inauguración están tomadas en el mismo lugar en el que se celebró el afamado homenaje a Góngora. Se puede apreciar el mismo fondo y casi el mismo encuadre³⁸. Algo que aparentemente puede carecer de valor tiene una enorme significación puesto que, simbólicamente, supone la conquista de un espacio que hasta el momento estaba vetado al sector femenino. Además, implica el avance de los derechos de las mujeres en una ciudad mucho más conservadora que otras como Madrid o Barcelona. Tanto es así que algunos periódicos nacionales que acogieron la noticia lo compararon en el Lyceum Club de Madrid:

Las mujeres sevillanas se disponen a crear un Ateneo femenino. Algo así como el Lyceum Club de Madrid. Como una verdadera posada del espíritu, donde se refugie la mujer, después de evacuadas suficientemente sus actividades domésticas. Aplaudimos sin reserva la idea de las mujeres sevillanas. Un Ateneo femenino, constituye una verdadera válvula de escape para los excesos de presión conyugal.³⁹

Durante el mes de marzo de 1930 estuvieron preparando la casa y la inauguración oficial fue el 1 de abril y se recalcó que “hay un sector que mira con cierto recelo su constitución”⁴⁰.

37 “El feminismo sevillano”. *El Liberal*, Sevilla, 4 de abril de 1930, s.p.

38 “Sección fotográfica”. *La Unión Ilustrada*, Málaga, 9 de marzo de 1930, p. 25.

39 “Comentarios”. *La voz: diario gráfico de información*, Córdoba, 19 de enero de 1930, p. 4.

40 “Inauguración del Ateneo Femenino”. *El Liberal*, Sevilla, 2 de abril de 1930, p. 5.

La acogida de las sevillanas superó las expectativas y antes de la inauguración oficial de la casa había más de 400 socias. La primera actividad que promovieron fue un ciclo de conferencias acerca del feminismo, con el objetivo de que sus socias tomaran consciencia de los logros que son capaces de alcanzar y preparasen “su inteligencia para la nueva lucha que ha de sostener la mujer si quiere conseguir y afirmar sus futuros derechos” (Cobos 1930) a la que invitaron a Blasco Garzón y a Carmen de Burgos. No se sabe con exactitud cuántos años duró el Ateneo puesto que Cobos lamenta reiteradamente la falta de medios y recursos. Durante 1930 se registran varias actividades en la prensa y se pierde el rastro a partir de 1931.

4. Conclusiones

Las figuras de Olimpia y Amantina Cobos Losúa no merecen ser indiferentes. La Historia ha olvidado sus nombres y la labor cultural y literaria que realizaron. Ellas participaron activamente en los movimientos literarios y artísticos del momento, compartiendo algunas características con muchos de los grandes escritores de la Literatura Española. La dedicación a la enseñanza las vincula también con el quehacer de los poetas de la Generación del 27, denominados como la generación de los poetas-profesores. Muchos de ellos fueron profesores de estudios superiores, que tenían un mejor sueldo que los maestros y les permitía dedicarse a las letras sin la presión de la subsistencia económica. Tanto Amantina como Olimpia Cobos accedieron profesionalmente a las Escuelas Normales, que eran estudios superiores, en lugar de ocuparse de las niñas de la enseñanza elemental. En el caso de Olimpia ganaba un sueldo superior a la media de los maestros. Justo antes de morir ganaba 4.000 pesetas anuales mientras, en 1923, el sueldo medio en España era de 2.759 pesetas (Pérez González 1982: 70). Estar en esferas consideradas universitarias les permitía tener mayor contacto con las actividades culturales, enseñar los movimientos literarios contemporáneos e, incluso, tener discípulas.

Además, cultivaron las letras y recuperaron composiciones poéticas de la tradición literaria como los romances. Muchos de sus artículos reivindicaban el avance de la educación de la mujer. En el caso de Amantina creó una institución cultural pionera en Sevilla, ocupando el espacio de los poetas de la Generación del 27 que visitaron la ciudad en el homenaje de Góngora. Se movió en diferentes ambientes literarios y a partir de los años 40 organizó una tertulia en su propia casa que supuso un lugar de referencia para intelectualidad sevillana.

Este artículo ha pretendido cubrir los aspectos más fundamentales tanto de la vida como de la obra de estas dos escritoras. Sin embargo, aún quedan datos por descubrir que aclararán muchas incógnitas no resueltas en este trabajo. Rescatar la vida y la obra de estas intelectuales pasa a ser un acto de justicia literaria e histórica. Además, abre futuras investigaciones, como la realización de ediciones contemporáneas que permitan rescatar del olvido sus obras literarias que, actualmente, son inaccesibles, y el análisis filológico de las mismas. Asimismo, el estudio del Ateneo femenino de Sevilla inicia una línea que no está explorada. Al mismo tiempo, se demuestra que la idea preestablecida de la participación femenina en el acto generacional del 27 no es cierta. Había intelectuales interesadas en participar tanto como ponentes como de oyentes. Sin embargo, al no ser ni invitadas por el

torero ni socias de estas instituciones, su asistencia estuvo limitada porque no todas tuvieron la posibilidad de tener un socio que las acompañara al evento. La fundación del Ateneo femenino dos años después con tanta asistencia femenina es un indicador de que la mujer sevillana estaba interesada en la cultura y en los eventos intelectuales, desafiando así el discurso que hasta ahora había permanecido en la Historia.

BIBLIOGRAFÍA

- AA.VV. (1922): *Del libro de Olimpia Cobos*, Amantina Cobos (ed.). Sevilla: Escuelas profesionales salesianas de Artes y Oficios de Sevilla.
- ALONSO, Dámaso (1969): *Poetas españoles contemporáneos*. Madrid: Gredos.
- BERNAL ROMERO, Manuel (2011): *La invención de la Generación del 27*. Córdoba: Editorial Berenice.
- BUJONES, Ramones (26 de septiembre de 1922): “Unos bellos versos y un leve comentario”, *El Noticiero Gaditano*, Cádiz, 1.
- CANAL SUR (2012): “José M^a de Mena, escritor”. Sevilla. [<http://blogs.canalsur.es/documentacionyarchivo/jose-ma-de-mena-escritor/>; 03/06/22].
- CARBALLAR DURÁN, Olivia (2015): *La situación de las mujeres periodistas en Sevilla durante el franquismo y la incipiente democracia (1939-1981)*. Sevilla: Universidad de Sevilla.
- COBOS LOSÚA, Olimpia (1920): *Reino de ensueño*, Amantina Cobos (ed.). Sevilla: Escuelas Prof. Salesianas de Artes y Oficios.
- COBOS, Amantina (16 de diciembre de 1904): “La Romería”, *El Noticiero Extremeño*, Badajoz, 2.
- (1909): *A la Virgen de los Reyes*. Sevilla: El Mercantil Sevillano.
- (1917): *Mujeres célebres sevillanas*. Sevilla: F. Díaz y compañía.
- (1918): *Poesías premiadas en el certamen concepcionista de 1917*. Sevilla: Lib. e Imp. Eulogio de las Heras.
- (1924): *La Condesita Laurel*. Sevilla: Casa Velázquez.
- (1924): *Por aquella senda....* Sevilla: Talleres Tipográficos. Viuda de L. Izquierdo.
- (1924): *Romances caballerescos*. Sevilla: Casa Velázquez.
- (1927): “La literatura en la escuela”. *Conferencias pedagógicas pronunciadas en esta Universidad, con motivo del curso de 1927, por los Sres. D. Antonio Guiraúm Martín, D. Antonio Miguel Pérez y D^a. Amantina Cobos de Villalobos*. Sevilla: Asociación Provincial del Magisterio de Primera Enseñanza, 57-73.
- (22 de abril de 1930): “Carmen de Burgos en el Ateneo Femenino”, *El Liberal*, Sevilla, 1.
- (30 de abril de 1938): “La Nueva Rendición”, *Haz todo por la patria*, Madrid, 2.
- COVES, Fernando (25 de febrero de 1930): “El Ateneo femenino de Sevilla”, *Estampa*, Madrid, 9.
- ESPIGADO TOCINO, Gloria (2012): “Los caminos de la emancipación feminista en el siglo XIX: Andalucía y España...”, María Dolores Ramos Palomo (coord.).

- Andaluzas en la historia. Reflexiones sobre política, trabajo y acción colectiva.* Sevilla: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces, Consejería de la Presidencia e Igualdad, Junta de Andalucía, 25-55.
- GABRIEL, Narciso de (1997): “Alfabetización, semialfabetización y analfabetismos en España (1860-1991)”. *Revista Complutense de Educación*, nº1, vol. 8, 199-231.
- GARCÍA GUINTER, Manuel (5 de diciembre de 1908): “De las mujeres”, *La Revista*, Sevilla, 3.
- GARRACUT (3 de agosto de 1923): “Apuntes de sociedad”, *El Noticiero Gaditano*, Cádiz, 1.
- GOLDCHLUK, Graciela (2022): *El libro de la vieja (tiempos de archivo)*. Buenos Aires: Vera editorial cartonera.
- GÓMEZ BLESA, Mercedes (2009): *Modernas y vanguardistas: mujer y democracia en la II República*. Madrid: Laberinto.
- HERNÁNDEZ GUERRERO, José Antonio (1979): “Datos para la historia de las letras gaditanas (1900-1930)”. *Gades*, nº 2, 135-154. [<https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/datos-para-la-historia-de-las-letras-gaditanas-1900-1930/html/03/06/22>].
- MAINER, José Carlos (1975): *La Edad de Plata (1902-1939). Ensayo de interpretación de un proceso cultural*. Barcelona: Los libros de la frontera.
- MANGINI, Shirley (2001): *Las modernas de Madrid: las grandes intelectuales españolas de la vanguardia*. Barcelona: Ediciones Península.
- MENA, José María de (2011): *Historia de Sevilla*. Barcelona: Plaza & Janés. [<https://bibliotecacomplutense.odiotk.es/info/historia-de-sevilla-00146925;03/06/22>].
- MÉNDEZ BEJARANO, Mariano (1925): *Diccionario de Escritores, Maestros y Oradores naturales de Sevilla y su actual provincia*. Sevilla: Gironés.
- PABLO-ROMERO, María (1982): *Historia del Ateneo de Sevilla (1887-1931)*. Sevilla: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla.
- PÉREZ GONZÁLEZ, Eugenio (1982): *El magisterio sevillano a comienzos del siglo XX*. Sevilla: Servicio de Publicaciones del Ayuntamiento de Sevilla.
- POLAINO-ORTS, Miguel (1997): “«Canto a Cazorla» y otros poemas inéditos de don Fernando de los Ríos y de Guzmán. Edición y estudio preliminar”, *Boletín del Instituto de Estudios Giennenses*, nº 166, 49-100.
- PULIDO CORDERO, Mercedes y NOGALES FLORES, Tomás (1989): *Publicaciones periódicas extremeñas (1808-1988)*. Badajoz: Diputación Provincial de Badajoz.
- RAMÍREZ GÓMEZ, Carmen (2000): *Mujeres escritoras en la prensa andaluza del siglo XX (1900-1950)*. Sevilla: Universidad de Sevilla, Secretariado de Publicaciones.
- SALES Y FERRÉ, Manuel (1897): *Ateneo y sociedad de Excursiones de Sevilla: décimo aniversario de su fundación*. Sevilla: Establecimiento tipográfico de El Orden.
- UN AMIGO DE E. DE P (13 de agosto de 1924): “En la artística gaditana. Velada magna”, *El Noticiero Gaditano*, Cádiz, 2.

PERFIL ACADÉMICO Y PROFESIONAL

Eva Moreno-Lago es doctora en Estudios Filológicos por la Universidad de Sevilla, obteniendo el premio extraordinario de doctorado. Es miembro del Grupo de Investigación Escritoras y Escrituras (HUM753). Ha obtenido diferentes contratos de investigación tanto predoctoral (FPU) como postdoctorales. Actualmente es profesora en el Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana de la Universidad de Sevilla. Es presidenta de la Asociación Universitaria de Estudios de la Mujeres (AUDEM) desde 2018 y vicepresidenta de la Asociación Benilde. Sus investigaciones han versado sobre diferentes escritoras de la primera mitad del siglo XX y sus resultados se han mostrado en congresos internacionales de diferentes países (España, Portugal, Francia, Italia, Polonia, Argentina, Grecia y Marruecos) y en publicaciones tanto en editoriales del primer cuartil del SPI como en revistas científicas. Ha ganado el primer premio de Innovación Docente y Buenas Prácticas María Moliner convocado por la Cátedra Leonor de Guzmán con un trabajo titulado “Rotas. Historias reales sobre vidas destrozadas por la violencia machista en España. Aplicación didáctica” (2021). En 2022 ha recibido el premio Mujer e Investigación otorgado por el Ayuntamiento de Sevilla.

Ana Macannuco es graduada en Periodismo por la Universidad de Sevilla y realizó un máster en Estudios Literarios en la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente investiga en la Universidad de Sevilla gracias a una beca de Formación de Profesorado Universitario (FPU) en el Departamento de Filologías Integradas y cursa el programa de doctorado en Estudios Filológicos en la línea de investigación “Mujer, escritura y comunicación”. Es componente del grupo de investigación “Escritoras y Escrituras” (HUM753) y su tesis, “Prensa y literatura en las escritoras andaluzas de la Edad de Plata”, se inscribe en el proyecto impulsor de esta colección: “Andaluzas Ocultas. Medio siglo de mujeres intelectuales (1900- 1950)” (FEDER US-1381475). Además de ser miembro de este proyecto, participa en “Trans. Arch. Memorias Colectivas y usos subalternos” y forma parte de la Junta Directiva de AUDEM (Asociación Universitaria de Estudios de las Mujeres).

Fecha de envío: 08-07-2023

Fecha de aceptación: 09-09-2023